

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 2 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-2>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	8
2. Murodov G‘ayrat Nekovich EPOS VA ROMAN: ADABIY-BADIY BOG‘LANISHLAR.....	13
3. Чупонов Отаназар Отажонович РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.....	20
4. Худайбергенова Умида Комилджановна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭРГОНОМОВ.....	26
5. Pardayeva Sojida Ahmatovna WHAT IS PRAGMALINGUISTICS IN LINGUISTICS?.....	34
6. Зеленина Тамара Ивановна, Тойкина Ольга Владимировна МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.....	39
7. Tursunbaeva Gulruh Mukhametovna SELECTED FEATURES OF FILM TRANSLATION AS THE KEY ISSUE IN ACQUIRING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	45
8. Gadoyeva Mavlyuda Ibragimovna INSON TANA A‘ZOLARI HAQIDAGI TOPISHMOQLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	51
9. Маркин Владимир Васильевич, Маркина Полина Владимировна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ.....	58
10. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	64
11. Абдиева Камола Аслидин кизи ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА.....	70

IQTISODIYOT

1. Xaydarov Ixom To‘xtayevich SUG‘URTA SOHASIGA OID TERMINLAR TAHLILI.....	76
2. Кипкеева Асият Магомедовна ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.....	81
3. Annazarova Barno Rustamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO‘YHATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH HOLATINING TAHLILI.....	86

PEDAGOGIKA – PSIXOLOGIYA

- 1. Ибраимов Холбой Ибрагимович**
ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....92
- 2. Urazbaeva Dilbar Abdullaevna**
SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI
NAMOYON BO‘LISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....97
- 3. Kalandarova Madina Bahadirovna**
PERINATAL PSIXOLOGIYADA PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO‘LLASH....105
- 4. Хазова Светлана Абдурахмановна, Рукавишников Дина Рафаиловна**
СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....111
- 5. Jumaniyazova Imira Kamiljanovna**
INSULT KASALLIGINING TIBBIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY
VA AMALIY TAHLILI.....117
- 6. Sadikova Umida Botirovna**
QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO‘YILGAN BEMORLARNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....123
- 7. Парфёнова Татьяна Вячеславовна**
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ.....128
- 8. Kasimova Xulkar Atabayevna**
NOGIRONLIGI BO‘LGAN TALABALARNING KOPING STRATEGIYALARI
BO‘YICHA OLINGAN NATIJALARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI.....132
- 9. Силина Елена Алексеевна, Крюкова Татьяна Леонидовна**
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ.....138
- 10. Jumaniyozova Nasiba Ramatillayevna**
AUTIST BOLALAR BILAN ISHLOVCHI MUTAXASSISLARDA PSIXOLOGIK
STRESSNING NAMOYON BO‘LISHI.....144
- 11. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna, Fozilova Sabohat Nodir qizi**
PEDAGOGLARDA KASBIY ZO‘RIQISHNI NAMOYON BO‘LISHI VA UNI
KORREKSIYASI.....149
- 12. Qurbonova Shaxloxon Bahodirovna**
GENDER IJTIMOYILASHUV TUSHUNCHASI VA DIFFERENSIAL FARQLARNING
O‘ZIGA XOSLIGI.....155

TIBBIYOT

- 1. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich, Bakhtiyarova Aziza Maqsudbekovna**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEPTIC ULCER DISEASE IN ELDERLY RESIDENTS
OF THE KHOREZM REGION.....161
- 2. Назарова Малохат Бердибаевна, Адилбеква Дилором Бахтиёровна**
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА.....166

TARIX

- 1. Mustafa Demirci**
THE GREAT SCHOLAR OF THE MAMUNIDS PALACE: ‘ABU SAHL ISĀ B. YAḤYĀ AL
MASĪNĪ, THE TEACHER OF IBN SĪNA AND BĪRUNĪ, AND HIS UNDISCOVERED
SCIENTIFIC HERITAGE.....172
- 2. Нодира Кадамовна Нуруллаева**
ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.....184
- 3. Лухманова Зарина Талибовна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА.....191
- 4. Ashirov Adhamjon Azimbayevich, Karimov Umrbek Davronbekovch**
O‘ZBEK XALQINING EKIN-TIKINCHILIK MAROSIMLARIDA DINIY VA MILLIY
QADRIYATLAR SIMBIOZI.....209
- 5. Matkarimova Sadokat Maksudovna**
XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA TAOMLANISH MADANIYATI
TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....215
- 6. Masharipova Gularam Kamilovna**
ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINO ASARLARINING XORIJDIFI
NUSXALARI HAQIDA.....220
- 7. Ғайбулла Бобоёрв Боллиевич, Шоҳрухмирзо Исмоилов Закиржон ўғли**
АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙНИНГ “ОСОР УЛ-БОҚИЙА” АСАРИДАГИ ЎҒУЗ ТУРКЛАРИ
БОШҚАРУВЧИЛАРИНИНГ УНВОНИ “ХОНУВТА”МИ ЁКИ “ЖАБҒУЙА”?.....231
- 8. Abdalov Umidbek Matniyazovich, Pulatov Muhridin**
XORAZMSHOHLAR DAVLATIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARGA OID
BA’ZI MASALALAR.....236
- 9. Egamberdieva Nigora Azadovna**
O‘ZBEKISTONDA DAVLATCHILIK SHAKLLANISHINING OMILLARI VA TARIXIY
ILDIZLARI.....242
- 10. Davlatova Saodat Tilovberdiyevna, Matkarimova Nazokat Maksudovna**
МАЪМУНИЙ ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ “ОЛТИН ДАВРИ”
ВА МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ОЛИМЛАРИНИНГ МУСИҚА ИЛМИ
СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ.....249

Чупонов Отаназар Отажонович,
Доктор филологических наук, доцент
Ургенчский государственный университет

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12515389>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению опубликованных, так и неопубликованных письменных деловых документов XVII века – начального этапа формирования русского национального литературного языка, которые остаются важным фактором развития лингвистической источниковедческой науки. Они являются важным фактическим материалом в выявлении степени участия живой народно-разговорной речи в формировании языка русской нации, уточнении и воссоздании полной картины состояния словарного состава русского языка в начальный период его становления.

Ключевые слова: рукописные книги, русский литературный язык, памятники русской деловой письменности, дипломатические источники.

Chuponov Otanazar Otaxonovich,
Filologiya fanlari doktori, dotsent
Urganch davlat universiteti

QO'L YOZMA KITOBLAR LINGVISTIK MANBA SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola rus milliy adabiy tili shakllanishining boshlang'ich bosqichi tilshunoslik manbashunosligining rivojlanishida muhim omil bo'lib qolayotgan XVII asrda nashr etilgan va nashr etilmagan qo'lyozma ish hujjatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Ular tirik xalq nutqining rus millati tilini shakllantirishdagi ishtiroki darajasini aniqlashda, rus tili lug'at tarkibi shakllanishining dastlabki davridagi holati to'g'risida to'liq tasavvurni aniqlashtirish va qayta yaratishda muhim faktik materialdir.

Kalit so'zlar: qo'lda yozilgan kitoblar, rus adabiy tili, rus biznes yozuvi yodgorliklari, diplomatik manbalar.

Chuponov Otanazar Otazhonovich,
Doctor of Philology, Assistant professor
Urgench State University

HANDWRITTEN BOOKS AS A LINGUISTIC SOURCE

ABSTRACT

This article is dedicated to the study of published and unpublished written business documents of the 17th century – the initial stage of the formation of the Russian national literary language, which remains an important factor in the development of linguistic source studies. They are important factual material in identifying the degree of participation of living folk speech in the formation of the language of the Russian nation, clarifying and recreating a complete picture of the state of the vocabulary of the Russian language in the initial period of its formation.

Keywords: handwritten books, Russian literary language, monuments of Russian business writing, diplomatic sources.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Изучение как опубликованных, так и неопубликованных письменных деловых документов XVII века – начального этапа формирования русского национального литературного языка остается важным фактором развития лингвистической источниковедческой науки. Они являются важным фактическим материалом в выявлении степени участия живой народно-разговорной речи в формировании языка русской нации, уточнении и воссоздании полной картины состояния словарного состава русского языка в начальный период его становления. В связи с этим проведение новых научных исследований по лингвистическому источниковедению представляется актуальным и способствует его дальнейшему теоретическому становлению как самостоятельной филологической отрасли знаний.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Исследования последних лет показывают, что памятники русской письменности, действительно, дают обширный и разносторонний материал для изучения истории языка. Особый интерес представляют среди них русские рукописные книги XVII века, содержащие в себе памятники русской деловой письменности – всевозможные грамоты, указы, доклады, статейные списки, русские переводы официальных документов правителей и должностных лиц иностранных стран и т.д. Н.П. Лихачев отмечает большое значение такого рода памятников: «Дипломатические источники, представляя крайнее разнообразие по внешнему виду и внутреннему содержанию, делясь на множество отделов, – имеют между собой нечто общее, что позволяет применять к ним и общие приемы критики. Это драгоценное качество позволяет на основании данных дипломатического материала проверять показания других видов исторических источников и тем придает ему важное историческое значение» [1, С. 7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Следует отметить, что русский деловой язык сложился в XVI-XVII вв. К XVII веку этот письменный язык накопил традиции, написанные правила, которыми руководствовались писцы, как в правописании, так и в употреблении грамматических форм, в синтаксисе, словаре и фразеологии. Эти общие для приказов и канцелярий традиции письменного делового языка могли удовлетворять уже потребности писцов независимо от характера делового памятника, ими писанного.

Как правильно замечает В.И. Собинникова, «деловой язык XVII века отражает в известной степени общенародные черты русского языка, преломляя их через свою систему, и в то же время он тесно связан с живой речью, которая просачивается через него в различные стили русского языка» [2, С. 205].

Многие жанры деловых памятников интересны потому, что в них отражается речь той или другой эпохи, наиболее близкая живому, разговорному общенародному русскому языку. В то же время именно эти памятники довольно прочно сохраняли и традиции организации текста.

В настоящее время в обществе заметно оживился интерес к лингвистическому изучению письменных памятников, имеющих первостепенное значение для сохранения

национальной самобытности русского народа. На ценность такого рода источников указывают исследователи русских рукописных книг.

Начиная со второй половины XX в. введено в научный оборот и изучено немалое количество русских рукописных книг XVII в.

Посольские книги обычно составлялись на основе копий документов различного жанра, написанных на столбцовых листах. Столбец представляет собой бумажный лист, разрезанный на три-две части. Размер столбца в первом случае имел длину примерно 34 см и ширину 15 см, а во втором – длину 45 см и ширину 17 см. Знатоки архивных дел М.Н. Тихомиров указывает, что столбцы в приказном делопроизводстве употреблялись примерно с XIV века. И при этом он пишет следующее: «... наши столбцы, если не были заимствованы, то во всяком случае принадлежат восточной традиции. Ведь мы не знаем ничего о таких документах византийских, болгарских. Характерно, что подобного рода столбцы были во всеобщем употреблении на Востоке и у нас. Это, следовательно, какая-то общая традиция, которая позволяет думать о том, что столбцы не появлялись как-то внезапно. Может быть, это связано с тем, что на Востоке бумага хлопчатная употреблялась раньше, чем в Западной Европе» [3, С. 358]. Столбцы, состоящие из соединения ряда документов, превращались в сшитые тетради, а последние – в рукописные книги. В XVII в. «книги различались по четырем важнейшим факторам, которые, по старинным понятиям, были обозначены так: в полный, или дестный, лист, в лист, в четвертку – формат в четверть листа, в восьмушку – половина этого листа» [3, С. 371].

Посольские книги обычно составлялись на основе копий документов различного жанра, написанных на столбцовых листах. Вот, как выглядит на самом деле столбец:

Столбец представляет собой бумажный лист, разрезанный на три-две части. Столбцы, состоящие из соединения ряда документов, превращались в

1) сшитые тетради –

2) последние – в рукописные книги –

А одна из хивинских посольских книг XVII в. имеет следующий вид:

11

Анализируемые нами документы – грамоты московских царей; отписки воевод русских городов; челобитные приставов, переводчиков, толмачей, русских пленных; отрывки статейных списков русских посланников; расспросные речи среднеазиатских послов, гонцов; указы царей; памяти, доклады должностных лиц; старинные русские переводы ярлыков среднеазиатских ханов XVII в., челобитных их послов, гонцов; росписи ханских и посольских подарков – переписывались в книги, состоящие из формата в четвертку.

Тексты посольских книг были написаны московской скорописью XVII в., предназначенной в первую очередь для точного и быстрого написания деловых документов. В.Н. Щепкин пишет: «Скоропись появляется на Руси прежде всего в памятниках, кои служат практическим целям: в документах дипломатических (грамоты и договоры), административных (писцовые и переписные книги, делопроизводство в приказах), судебных (следственные дела и тяжбы, челобитные и судебные решения), хозяйственных (описи имущества, книги приходные и расходные)» [4, С. 23]. Скорописному письму были присущи экономность, раскованность почерка, неразделение текста на слова, многочисленность сокращенных написаний, употребление выносных букв, вариативность начертаний букв. Как указывает Д.С. Кулмаматов, «вариантов написаний букв в скорописи могло быть столько, сколько было пишущих и переписывающих» [5, С. 23].

Да спрашивано посла . Бухарное Дарство
 (Сторонни Дарства (Стороно . Ино
 Дарство Бухарное . Ино Дарство
 Дарство Дарство Дарство . Ино
 Дарство Дарство Дарство . Ино
 Дарство Дарство Дарство . Ино
 Дарство Дарство Дарство . Ино

Ино Дарство . Дарство Дарство
 Дарство Дарство . Ино Дарство
 Ино Дарство . Ино Дарство
 Ино Дарство Дарство Дарство
 Дарство Дарство Дарство Дарство
 Ино Дарство Ино Дарство
 Дарство Дарство Дарство . Ино

(л. 53) Фрагменты из Посольской книги по связям России с Бухарой

В приведенных примерах обращают на себя внимание формулы «Да спрашивано ʼ посла», «и посо^а говори^а», встречающиеся очень часто в наших источниках

Посольские книги по связям России с Хивой и Бухарой XVII в. являются важным источником для изучения норм приказного языка.

Особое внимание в приказном делопроизводстве на Руси в XVII в. уделялось составлению рукописных книг. По характеру назначения, цели, содержанию деловых записей различались книги беспошлинные, боярские, выписные, денежные, докладные, записные, кормовые, льготные, отказные, переписные, писцовые, посольские, разрядные, расходные, столовые, таможенные и т.д. «Обычно рукописные книги XVII в. представляли собою целый ряд сшитых тетрадей. Тетрадь и составляла ту основу, на которой сшивалась книга» [3, С. 371]. Из перечисленных выше рукописных книг немаловажный интерес представляют так называемые посольские книги – «свод копий дипломатических документов, составленных на основе столбцовых листов архивных дел Посольского приказа» [6, С. 226].

Но важную роль в возникновении рукописных книг, конечно, играли тексты, написанные в столбцах. В этом можно удостовериться, обращаясь, например, к текстам деловых памятников ф. 134 «Сношения России с Хивой» Российского государственного архива древних актов (РГАДА) в Москве, касающихся русско-хивинских дипломатических отношений XVII в., и их списков, содержащихся в Посольской книге по связям России с Хивой 1670-1673 гг. [7].

Посольские книги составлялись опытными подьячими Посольского приказа. Оригиналы сохранившихся документов свидетельствуют, что их «тексты подвергались различным правкам: грамматическим, лексическим, стилистическим со стороны опытных

подьячих, переводчиков и дьяков. Поэтому переписчику (т.е. подьячему) перед снятием копии документов следовало разобраться в этих текстах» [8, С. 228].

ВЫВОДЫ.

Сличение столбцовых текстов с их списками дает возможность установить процесс работы над Посольской книгой по связям России с Хивой 1670-1673 гг. Оно показало следующее:

1. В Посольскую книгу не переписаны иноязычные тексты хивинских грамот, челобитных и черновые варианты их старинных русских переводов, пометы и другие записи, имеющиеся на полях или же на обороте столбцовых листов, а также некоторые другие документы вторичной важности.

2. При переписывании текстов писцы (копиисты) не обращали внимания на изображение отдельных букв (фарсовско^г– фарсовского), написания слов (при^сла^л – присла^л, пре^жнихъ – прежнихъ) (см. таблицу 1).

3. Наблюдаются расхождения в написании отдельных слов в их сокращении (ншему – наше^{му}, г^сдря–государя, с вашими – с вшими).

4. Некоторые слова, содержащиеся в оригинале в виде универсального сигнала сокращения – кружках, в списке написаны в раскрытом варианте: бо^лшой П – бо^лшой прихо^л, Ц В – црскому величеству.

Вышеизложенный материал показывает, что посольские книги являются важным источником не только для изучения истории книжного дела в Древней Руси, но и для раскрытия некоторых вопросов развития культуры русской письменности, а также орфографических норм русского языка XVII в.

Сноски / Iqtiboslar / References

[1] Лихачев Н.П. Дипломатика (лекции, записанные слушателями археологического института). – СПб., 1901.

[2] Собинникова В.И. Общепародные и диалектные черты в языке областной письменности XVII – начала XVIII века (по материалам воронежских грамот) // Начальный этап формирования русского национального языка. – Л.: ЛГУ, 1961.

[3] Тихомиров М.Н. Российское государство XV-XVII веков. – М.: Наука, 1973.

[4] Щепкин В.Н. Русская палеография. – М.: Наука, 1967.

[5] Кулмаатов Д.С. Среднеазиатские дипломатические документы и их русские переводы XVII в. (Грамоты.Челобитные). – М.: МПГУ, 1994.

[6] Кулмаатов Д.С. Среднеазиатские дела Посольского приказа как источник для истории русского языка: Дисс. ...д-ра филол. наук. – Москва, 1995.

[7] Посольская книга по связям России с Хивой 1670-1673 гг. / Российский государственный архив древних актов, фонд. 134, опись 3, 1670 год, книга I.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000